

ИСТОРИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ УМАРХАНА В ОСВЕЩЕНИИ ИСТОРИОГРАФИИ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА

Исломов Абдулазиз Латиф угли

Кокандский государственной педагогический институт

Студент 3-курса факультет истории

эл. почта abdulazizislomov174@gmail.com

***Аннотация:** В статье приведены сведения о значении исторических источников во время правления Умархана в освещении истории Кокандского ханства и сущности произведений Кокандской историографии. Описаны примеры историографии Кокандского ханства на разных языках, даны мнения авторов по фактологическим сведениям, представленным в работе.*

***Ключевые слова:** Умархан, Кокандское ханство, Кокандская историография, Ш. Вохидов.*

ВВЕДЕНИЕ.

После обретения независимости Республики Узбекистан большое научное и политическое значение приобрело глубокое изучение истории существовавших здесь древних и средневековых государств. Поэтому, хорошо используя эти возможности, освещать Кокандскую историографию в зависимости от языка, на котором написаны исторические сочинения, арабского, персидско-таджикского и можно разделить на турецкие группы. Каждая из них, в свою очередь, делится на работы, посвященные всеобщей истории или истории отдельных стран. Работы Кокандских историков в основном опираются на источники, написанные на арабском, персидском и турецком языках. Труды историков более раннего времени, а также историографические традиции восточных мыслителей играют важную роль в создании Кокандской школы историографии. Еще одним источником, послужившим источником для кокандских историков, является фольклор, народное устное творчество. Эти рассказы, сказки, былины, легенды, сказки и пословицы представляют собой фантастические сюжеты о происхождении и генеалогии индоиранских и тюркских народов, династий и некоторых исторических личностей. В качестве примера можно указать на рассказы о легендарном основателе Тысячной династии, Золотой колыбели и Огиз-хане. Известно, что на мусульманском Востоке историческим произведением считалось не только чисто летописное

произведение, но и литературное произведение, относящееся к художественно-историческому жанру. По традиции историк Востока, как обладатель определенного мировоззрения, эстетического вкуса и ценностей, повествует об исторических событиях, используя богатые средства художественного изображения. В противном случае читатель не принял бы его работу. Эстетический вкус и духовные потребности восточного читателя сильно отличались от европейского. На Востоке поэзия Хафиза считается «Вторым Кораном».

ОБСУЖДЕНИЕ

Историки отличаются от писателей тем, что они не только передают дух своего времени, но и описывают жизнь народа в течении определенного времени. Именно поэтому исторические произведения не теряют своей исходной ценности, наоборот, их ценность с течением времени возрастает. Каждый исследователь-источник определяет исходные возможности памятника в своих руках. При этом важность и ценность ресурса могут не быть постоянными, а изменяться. Информативное и коммуникативное значение исторического труда имеет важное значение для науки и практики. Исторические источники отражают знания о политической, экономической и культурной жизни данного общества. Они показывают духовную жизнь народа. Историческое произведение есть отражение мировоззрения, эстетического вкуса и представления своего времени. Произведения, созданные в Коканской исторической школе, написаны на узбекском и таджикском языках, как в прозе, так и в стихах. Они принадлежат к разным жанрам историографии и литературы. Исторические произведения пишутся в виде былин, рассказов, воспоминаний. Встречаются среди них и «чистые» летописные произведения, в данном случае историческое содержание и фактический отчет ограничивают другие возможности источника. Исторические произведения посвящены определенным эпизодическим темам или постоянно-динамическим темам. Многие произведения коканских авторов отражают историю динамично, то есть в виде постоянных изменений.

Исследователь Ш. Вахидов делит работы, созданные в коканской школе историографии, на следующие группы:

- историко-литературные произведения, в этих произведениях на первом месте стоит повествование об исторических событиях
- литературно-исторические произведения, в этих произведениях основное внимание уделяется причинам исторических событий.

Первым историком Коканского ханства является Фазли Фаргани (Абулкарим Намангани), автор книги «Умарнама». Он имел титул «Малик уль-Шуара» и написал упомянутую выше работу по указанию Амира Умар-хана. «Умарнома» поэтично написана на таджикском языке. Единственный экземпляр этой работы хранится в фонде Санкт-Петербургского отделения ФА РФ. «Умарнама» была неприемлема для Амира Умар-хана, поскольку не соответствовала его требованиям. Сравнивая с прозаической версией этого произведения, написанной Мушрифом Исфараги, можно прийти к выводу, что Фазли Фаргани допустил несколько «ошибок». Во-первых, основатель династии Мин не приводит легенду о Золотой колыбели. Это повествование должно было доказать, что Умар-хан был связан с Тимуром и Тимуридами через Бабура. Во-вторых, Амир Умар Хан объявил себя Амиром аль-Муслимином и претендовал на должность лидера ислама и религии. Необходимо было исторически обосновать это утверждение. Мушриф Исфараги пытался обосновать, что Умар-хан был потомком Сайидов. Он составил генеалогическое древо хана и «доказал», что он потомок Фатимы, дочери пророка Мухаммеда, по материнской линии. Мушриф Исфараги (Мирза Каландар) по-прежнему был одним из самых образованных людей при дворе Умар-хана. В 1818 году Амир Умар-хан назначил его военным судьей. В то время это была одна из самых высоких должностей. В 1821 году Умар-хан поручил Мушрифу Исфараги пересмотреть работу Фазли. Мушриф описывает «Умарнаму» в прозе и называет ее «Шахномаи нусратпайом» («Книга царских побед»). Эти две работы можно сравнивать между собой и делать такие выводы. Фазли в своем творчестве воплощен как свободный писатель. Он остается верен своему эстетическому вкусу, историческим принципам и воплощается в наших глазах как представитель исторической достоверности. Вот почему эмир Бухары Хайдар в случае с Амиром сообщает Умар-хану, что безосновательно заявлять о фальшивом генеалогическом древе. Мушриф Исфараги, как показано выше, «доказывает», что он является одним из сайидов, а также утверждает, что один из его предков был одним из «ходжей». Важным источником информации о периоде правления Умар-хана и культурной жизни ханства является труд «История Мухаджирана», написанный Дильшоди Барно. «История переселенцев» — историко-эпизодическое произведение. Очередной поход Умар-хана на Оратепу в 1816 году автор описывает в стиле мемуаров. Умар-хан долго осаждал город, захватил его и взял в плен 13 000 человек и переселил их в Ферганскую долину, в место под названием Оттиз Адир близ Шахри-хана. Среди них была 17-летняя Дильшоди Барно. Он родился в Оратепе в 1800 году.

В Коке ее и еще 2 девушек выбирают для гарема Умар-хана, но она не попала в гарем из-за своего упрямства и возражения хану. Позже он женился, прожил долгую жизнь и умер в начале 20 века. Дильшоди Барно писал на своем родном языке - таджикском и узбекском. Он был одаренным поэтом и историком. Это было заметно в его работах. «Тарихи Мухаджиро» — эмоционально-драматическое и в некотором смысле трагическое произведение. В своих произведениях Дильшоди Барно дает информацию о литературной среде и культурной жизни Ко'кана и Оротепе. О таких поэтах, как Хайриниса, Бахриниса, Анбар атин, Надира, Тоти герл, Сайда бону, Мастураой, Фазилат, Кароматой, Фидойя, Махин бону, Хафиза атин, Бахри, Махбуб, Мунтазир, Гулхани, Эшон Шахди, Зуфархан., Мазхани, Туроби, Бахари, Сабухи, Садои и другие поэты заслуживают внимания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в начале XIX века, во времена правления Амира Умар-хана, на кок стали писать исторические сочинения. Труды Фазли Фаргани, Мушриффа Исфараги и Дильшоди Барно считаются первыми образцами коканской исторической школы. Таким образом, многие ученые, такие как историки, поэты и писатели, своими работами внесли большой вклад в освещение коканской историографии и укрепили позиции Кокандской школы историографии.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. - Казань, 1885. - 188с
2. Потанин Н. Записки о Кокандском ханстве хорунжего Потанина 1930г. //Военный журн. 1931г. №4-5.
3. Макшеев А. Исторический обзор Туркестана и наступательного движения в него русских. Спб. 1890,
4. А. П. Федченко. Путешествие в Туркестан, т. I, ч. II, «В Коканском ханстве», Спб. - Москва, 1875).
5. История Узбекистана. - Т.III (XVI-первая половина XIX в.)... - С.208.
6. Халфин Н.А.Султанская Турция и английская экспансия в Средней Азии (50-80-е гг. XIX в.) // Труды САГУ.-1957. Вып.16. Кн.14. - С.31.
7. Мухаммад Юнусжон Тойиб. Тарихи Аликули амирлашкар // Шарк юлдузи, 1996, №1-2. -С.27.